

ÖZ

Bu çalışmada algılanan sosyal destek ve öz yeterlik ilişkisinin kadınlara yönelik yakın ilişkide psikolojik şiddetin etkisinin incelenmesi ve diğer şiddet türleri kontrol altına alınarak algılanan sosyal desteğin ve öz yeterliğin psikolojik şiddeti nasıl yordadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve ilişkisi olan 396 kadın oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 'Demografik Bilgi Formu', 'Yakın İlişkilerde Psikolojik Şiddet Ölçeği', 'Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği' ve 'Genel Öz Yeterlik İnanç Ölçeği' kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, yakın ilişkide psikolojik şiddetin, algılanan sosyal destek ve öz yeterlik ile negatif ve anlamlı, algılanan sosyal desteğin, öz yeterlik ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Yakın ilişkide psikolojik şiddetin yordanmasına ilişkin yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda, "fiziksel, ekonomik, cinsel şiddet" ve "algılanan sosyal destek" anlamlı yordayıcılar olarak bulunmuşken, "öz yeterlik" anlamlı yordayıcı olarak bulunmamıştır. Elde edilen bulgular alan yazında tartışılmış, şiddetin önlenmesine ve kadınların rehabilitesine yönelik önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Yakın, Romantik İlişkide Psikolojik Şiddet, Algılanan Sosyal Destek, Öz Yeterlik, Kadın.

JEL Sınıflandırma Kodları: I12, J16, D91.

ABSTRACT

The aim of this study was to examine the relationship between perceived social support and self-efficacy in the context of psychological abuse in intimate relationships involving women, and to investigate how perceived social support and self-efficacy predict psychological abuse while controlling for other types of abuse. The study sample consisted of 396 women living in various provinces of Turkey who were in intimate relationships. To collect data for the study, the "Demographic Information Form," the "Scale of Psychological Violence in Intimate Relationships," the "Multidimensional Perceived Social Support Scale," and the "General Self-Efficacy Belief Scale" were used. The findings revealed that psychological abuse in intimate relationships has a negative and significant relationship with perceived social support and self-efficacy, while perceived social support has a positive and significant relationship with self-efficacy. The results of the hierarchical multiple regression analysis conducted to predict psychological violence in intimate relationships revealed that "physical, economic, and sexual violence" and "perceived social support" were significant predictors, whereas "self-efficacy" was not found to be a significant predictor. The findings were discussed in the context of the existing literature, and recommendations were provided regarding the prevention of violence and the rehabilitation of women.

Keywords: Violence, Psychological Violence in Intimate/Romantic Relationships, Perceived Social Support, Self-Efficacy, Women.

JEL Classification Codes: I12, J16, D91.

* Bu araştırma ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazar tarafından tamamlanan "Romantik İlişkide Psikolojik Şiddet, Algılanan Sosyal Destek Ve Öz Yeterlik İlişkisinin İncelenmesi" isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu araştırma 24-25 Şubat 2024 tarihinde Üsküdar Üniversitesi tarafından yapılan 6. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresinde 'İçimizdeki Enkaz: Psikolojik Şiddet' başlığı altında bildiri olarak sunulmuştur.

¹ Uzman Psikolog, Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Van, rsonmezsoy@gmail.com, Orcid: 0009-0004-0736-6045

² Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, gayezeynep@gmail.com, 0000-0003-2835-9851

1. GİRİŞ

Toplumsal sorunlar arasında yer alan ve yaşamımızın pek çok noktasında sıklıkla karşımıza çıkan şiddet önemli bir olgudur. Günümüzde sıklıkla farklı şekillerde karşılaştığımız şiddet olayları hem toplumlara hem bireyleri önemli şekilde etkilemektedir. Yaşanan şiddet olaylarından en çok zarar gören grubu ise kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Yapılan şiddet tanımları topluma ve zamana göre değişse de şiddet, insanlık tarihinin varoluşundan beri toplumlara ilgilendiren bir gerçektir. Toplumlarda sürekli yaşanan şiddet türlerine bakıldığında baskı, cezalandırma, öldürme, başkaldırı ve korkutma eylemlerinin varlığı görülmektedir (Kocacık, 2001). Dünya Sağlık Örgütü, şiddetin halk sağlığı sorunu olduğunu belirtmiş ve ülkelerde bu duruma ilişkin maliyetinin yüksek olduğunu ifade etmiştir (World Health Organization [WHO], 2002). Literatürde şiddetin farklı tanımları bulunmaktadır. Şiddet, bireyin kendisine, başkasına, topluluğa ya da gruba yönelik olarak yaralamaya, psikolojik zarara, mahrumiyete ya da öldürmeye yol açma ihtimali bulunan fiziksel gücü kasıtlı olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2002). Toplumda yaşanan şiddet olaylarına bakıldığında, şiddet, sadece kişinin kendisine ya da karşısındakine bilinçli bir şekilde fiziksel olarak zarar verme hali demek değildir, aynı zamanda sözel ve psikolojik içerikli olarak da yapılabilmektedir. Yapılan araştırmalara bakıldığında şiddete en çok maruz kalanların kadınlar olduğu ve şiddeti uygulayan kişilerin ise kadınların birlikte olduğu erkekler ya da eşleri olduğu tespit edilmiştir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015; WHO, 2002).

Yakın ilişkide eş/partner şiddeti, birbirlerinin yaşamları hakkında bilgi sahibi olan, fiziksel ve cinsel birliktelikleri devam eden, ortak duygusal bağlılıkları olan kişilerin eşlerine/partnerlerine yönelik olarak fiziksel, cinsel veya psikolojik zarara neden olan fiziksel saldırı, cinsel ilişkiye zorlanması, kişinin ailesinden ve sosyal çevresinden uzaklaştırılması, bilgiye ve yardıma erişiminin engellenmesi ve sürekli takip edilmesi gibi davranışları içermektedir. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmaya göre kadınların %10'u ile %69'unun yaşamlarında yakın eş/partner şiddetine maruz kaldığı ortaya konmuştur (WHO, 2002). Kadına yönelik yapılan şiddetin farklı türleri vardır, bunlar; fiziksel, cinsel, ekonomik, tacizci takipçiliği ve psikolojik şiddet türleridir.

WHO'nun on farklı ülkede yapmış olduğu kadına yönelik fiziksel şiddetin yaşam boyu görülme sıklığı %15-%71, cinsel şiddetin %6-%12, psikolojik şiddetin %20-%75 arasında olduğu belirtilmiştir (Garcia-Moreno vd., 2005). Türkiye'de ise yaşam boyu fiziksel şiddete maruz kalma oranının %27-%43 arasında, cinsel şiddetin %12, ekonomik şiddetin %30, takipçi tacizciliğin %27 ve evli olan kadınlar arasında psikolojik şiddetin %44 oranının olduğu belirtilmiştir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015).

Psikolojik şiddet, "hakaret/küfür", "kadına ve çevresine zarar verme tehdidi", "korkutma/tehdit" ve "aşağılama/küçük düşürme" olarak tanımlanmaktadır. Bu durumlar kişiye surat asarak, bağırarak, hakaret etmek, küfür etmek, aşağılamak, zaafı ile alay etmek,

iletişimi kesmek, kişiyi eve kapatarak ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer sosyal çevresiyle görüştürmeyerek bağını kopartmak, duygusal ihtiyaçlarını sömürmek, cezalandırmak, başka kişilerle kıyaslamak ve kişinin kendi düşünce ve görüşlerini ifade etmesini engellemek gibi davranışları içermektedir (Arslan, 1998; Cankardaş-Nalbantçılar, 2018; Dişçigil, 2003; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008a, 2008b; Ünal, 2005).

Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2005 yılında hazırlamış olduğu rapora göre psikolojik şiddetin diğer şiddet türlerine oranla bireye en fazla zarar veren şiddet türü olduğu tespit edilmiştir (Garcia-Moreno vd., 2005). Yapılan çalışmalara bakıldığında, şiddete maruz kalan kadınlarda psikolojik şiddete maruz kalma oranının yüksek olduğu, diğer şiddet türlerine maruz kalmadan sadece psikolojik şiddete maruz kaldıkları, fiziksel şiddet ile psikolojik şiddet arasında doğrudan bir ilişki olduğu, psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten önde gelerek fiziksel şiddeti yordadığı ve fiziksel şiddet ortadan kalksa bile psikolojik şiddetin devam ettiği ortaya konulmuştur (Foa vd., 2000; Garcia-Moreno vd., 2005; Yoshihama vd., 2009). Yapılan bir çalışmaya göre sadece psikolojik şiddete maruz kalan kadınların maruz kalmayanlara oranla ruhsal ve fiziksel sağlıklarının daha kötü olduğu belirtilmiştir (Coker, vd., 2000). Yakın ilişkide yaşanan psikolojik şiddetin depresyon, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları ve kendine zarar verme gibi durumlara neden olduğu ve eşi/partneri tarafından görmezden gelinerek psikolojik şiddete maruz bırakılan kadınların depresyon düzeylerinin yüksek ve benlik saygılarının düşük olduğu belirtilmiştir (Dillon vd., 2013; Sackett & Saunders, 1999).

Bu araştırmanın da konusu olan yakın ilişkide psikolojik şiddeti ölçebilmek amacıyla Cankardaş-Nalbantçılar (2018) alana önemli bir ölçek kazandırmıştır. Fiziksel ve cinsel şiddet vakalarına çoğu zaman psikolojik şiddet eşlik etmekle birlikte, psikolojik şiddet fiziksel veya cinsel şiddetin varlığı olmaksızın da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle psikolojik şiddetin, toplumda en yaygın görülen şiddet türlerinde biri olduğu belirtilmektedir (Ayrancı vd., 2002). Fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan kişilerde gözle görülen etkiler ortaya çıkarken psikolojik şiddete maruz kalan kişilerde gözle görülmeyen psikolojik etkiler ortaya çıkmaktadır. Psikolojik şiddetin hem tekrarlı bir şekilde meydana gelmesi hem de gözle görülememesi nedeniyle maruz kalan kişi çevresinden gerekli desteği ve yardımı alamamakta ve psikolojik şiddetin etkisi birikimli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle psikolojik şiddet diğer şiddet türlerinden farklıdır (Cankardaş-Nalbantçılar, 2018). Yapılan bazı çalışmalara bakıldığında kadınların maruz kaldıkları şiddet ile başa çıkabilmelerinde çevrelerinden aldıkları sosyal desteğin önemli olduğu görülmektedir (Budak, 1999; Jose & Novaco, 2016; Karaboğa, 2013).

Sosyal destek, bireyin stresli yaşam olayları karşısında çevresinden gerekli sevgi, saygı, ilgi ve değeri alabilmesi, çevresi tarafından maddi ve manevi yardımları alarak bireyin gereksinimine yönelik doyumun sağlanması olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda bireyin biyopsikososyal iyilik halinin korunarak güçlenmesi ve bu iyilik halinin devamının sağlanması olarak ifade edilmiştir (Chung, 1995; Karademas, 2006; Özbesler, 2001; Taylor & Stanton, 2007). Diğer insanlar tarafından bireye sağlanan desteğin, bireyin kendisine olan saygısını ve kararlılık halini

arttırarak çevresi üzerinde daha etkili olmasını sağladığı belirtilmiştir (Wu & Mok, 2007). Dünya Sağlık Örgütü (1998) bireylerin sağlıkları ve iyilik halleri için sosyal desteğin önemi üzerinde durmaktadır.

Sosyal destek, bireylerin benlik saygısı, sevgi ve ait olma gereksinimleri gibi temel psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayan, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunan önemli bir koruyucu faktördür. Literatürde sosyal desteğin, bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmalarını kolaylaştırdığı, tıbbi tedaviye uyumu arttırdığı, iyileşme sürecini hızlandırdığı, yaşam kalitesini yükselttiği ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesine katkıda bulunduğu belirtilmektedir (Akın & Ceyhan, 2005).

Şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları durumla baş edebilmeleri için ailelerinden, çevrelerinde ya da kamu kuruluşlarından sosyal destek alması önem arz etmektedir. Bu desteği alamayan kadınların maruz kaldıkları şiddet içeren ilişkiyi açığa vurmakta zorlandığı, dış dünyaya yabancılaşarak kendilerini çevrelerine kapattığı ve kendilerine zarar verdiği görülmektedir (Kocot & Goodman, 2003). Çevrelerinden yeterli sosyal desteği alan kadınların ise, karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olacak, yaşama farklı pencerelerden bakmalarını sağlayacak birilerinden destek göreceğinden emin olacaktır (Budak, 1999). Benight & Bandura (2004)'ya göre, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları durumla baş edebilmelerinde sosyal destek ve öz yeterlik inancı önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Şiddete maruz kalan bireyler yoğun ve süregelen bir stresle karşı karşıya kalabilmektedir. Bireyin bu stres karşısında durumu kontrol edebilme, mevcut maddi ve manevi başa çıkma kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilme kapasitesine ilişkin değerlendirmeleri öz yeterlik inancını etkilemektedir (Benight & Bandura, 2004). Bandura'nın (1977) Sosyal Bilişsel Kuramı kapsamında ele aldığı temel kavramlardan biri öz yeterliktir. Öz yeterlik, bireyin günlük yaşamda karşılaşılabileceği zorlu ve stres yaratan durumlarla başa çıkabilmek için gerekli davranışları başarıyla yerine getirebilme kapasitesine ilişkin öznel yargısı olarak tanımlanmaktadır (Bandura, 1982; Luszczynska vd., 2005). Bandura (1997), bireylerin yaşamlarını yönlendirebilmeleri ve sahip oldukları becerileri geliştirebilmeleri için gerekli davranışları düzenlediklerini, bu davranışların ise büyük ölçüde öz yeterlik inançları tarafından yönlendirildiğini belirtmektedir. Bu bağlamda öz yeterlik, insan davranışını açıklayan bilişsel ve sosyal kuramların temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bireyler çeşitli güçlüklerle karşılaştıklarında, öz yeterlik inançları onların olayları nasıl değerlendirdiklerini, hangi hedeflere ulaşmak için ne ölçüde çaba gösterdiklerini ve karşılaştıkları engeller karşısında ne derece kararlılık sergilediklerini etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Luszczynska vd., 2005).

Öz yeterlik inancı bireyin yaşamında var olan tehditleri nasıl algıladığını ve alınan tedbirleri etkilemektedir (Benight & Bandura, 2004). Öz yeterlik, bireylerin yaşamlarında gerekli değişiklikleri gerçekleştirebilmelerinde, hedeflerine yönelik ilerleyebilmelerinde ve

karşılaştıkları güçlüklerle daha etkili bir şekilde başa çıkabilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Burger, 2006). Bandura (1982), bireylerin stres oluşturan durumlarla başa çıkma konusundaki öz yeterlik algılarının, yaşanabilecek çaresizlik duygusuna karşı koruyucu bir işlev gördüğünü ve yüksek öz yeterlik algısına sahip bireylerin stresle daha etkili bir biçimde mücadele edebildiğini ileri sürmektedir. Bu doğrultuda, bir kadın çevresinde algıladığı tehditleri kontrol edebileceğine ve bunlarla etkili bir şekilde başa çıkabileceğine inanıyorsa, söz konusu durumları daha az tehdit edici olarak değerlendirebilmektedir. Buna karşılık, başa çıkma kapasitesine yönelik inancının düşük olması, yaşanan durumların daha korkutucu ve yönetilemez olarak algılanmasına yol açabilmektedir.

Bandura'ya (1977) göre öz yeterlik inancı, yeterlik beklentisi ve sonuç beklentisi olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. Yeterlik beklentisi, bireyin belirli bir davranışı başarıyla gerçekleştirebileceğine ilişkin inancını, sonuç beklentisi ise bu davranışın istenen sonuçları ortaya çıkaracağına yönelik inancını ifade etmektedir. Algılanan öz yeterlik, bireyin sahip olduğu becerilerden çok, bu becerileri etkili bir şekilde kullanabilme kapasitesine ilişkin öznel değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Bu nedenle öz yeterlik inancı, bireyin karşılaştığı tehditleri nasıl algıladığını ve bu tehditlerle nasıl başa çıktığını etkileyen önemli bir faktördür (Bandura, 1977; Benight & Bandura, 2004). Kadınların çevrelerinde algıladıkları tehditleri kontrol edebileceklerine ve bunlarla başa çıkabileceklerine yönelik inançları arttıkça, söz konusu durumları daha az tehdit edici olarak değerlendirebildikleri belirtilmektedir (Benight & Bandura, 2004).

Literatürde şiddete maruz kalan kadınların güven ve güvende olma algılarının olumsuz etkilendiği, karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkabileceklerine yönelik öz yeterlik inançlarının zayıfladığı ve sosyal çevrelerinden izole olarak sosyal destek kaynaklarından yeterince yararlanamadıkları ifade edilmektedir (Abrahams, 2010). Şiddete maruz kalarak yaşadıkları stres durumuyla baş edebilmeleri konusunda kadınların öz yeterlik inancı ve çevrelerinden sağlanan sosyal desteğin önemli olduğu ifade edilmiştir (Foa vd., 2016; Tirone vd., 2014). Literatürde öz yeterlik ile sosyal destek arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koyan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Benight & Bandura, 2004; Foa vd., 2000; Jose & Novaco, 2016; Tirone vd., 2014). Araştırma bulguları, sosyal desteğin bireylerin öz yeterlik algılarını doğrudan etkilediğini, bunun yanı sıra öz yeterlik aracılığıyla sağlık ve iyi oluşları üzerinde dolaylı olumlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir (Chung, 1995). Bireyin destekleyici sosyal ilişkiler kurabilmesi, bu ilişkileri sürdürebilmesi ve gerektiğinde bu kaynaklardan yararlanabilmesi, yaşadığı stresin azalmasına katkı sağlamakta ve stresle etkili bir biçimde başa çıkmada önemli bir psikolojik kaynak olan öz yeterlik inancını güçlendirmektedir (Jose & Novaco, 2016). Özellikle şiddete maruz kalan kadınlarda, yaşanan travmatik deneyimlerin olumsuz etkileriyle başa çıkabilmede sosyal destek ve öz yeterlik inancını koruyucu faktörler arasında yer aldığı belirtilmektedir (Foa vd., 2000; Tirone vd., 2014). Bununla birlikte, öz yeterlik inancının yalnızca sosyal destekten etkilenen bir yapı olmadığı, aynı zamanda bireyin çevresinden

algıladığı sosyal destek düzeyini de şekillendirdiği ifade edilmektedir (Benight & Bandura, 2004).

Kadınların sahip oldukları sosyal destek kaynaklarının farkına varmaları ve yaşadıkları stresle başa çıkabileceklerine ilişkin olumlu öz yeterlik inançları geliştirmeleri, değişime uyum sağlama ve kişisel gelişim süreçlerine daha açık olmalarıyla ilişkilendirilmektedir. Sosyal destek ve öz yeterlik inancının güçlenmesi, kadınların maruz kaldıkları şiddetin etkileriyle mücadele etmelerini, yaşamlarına ilişkin kararlar almalarını ve aldıkları kararları sürdürmelerini kolaylaştırabilmektedir. Bu süreçte kadınların, yaşamlarında meydana gelen olumlu ya da olumsuz değişimlerle daha etkili bir şekilde başa çıkabilecekleri, kendilerini daha desteklenmiş ve yeterli hissederek güçlenebilecekleri düşünülmektedir. Nitekim literatürde, ihtiyaç duydukları zaman çevrelerindeki kişilerden destek gören kadınların hem psikolojik hem de fiziksel sağlıklarının olumlu yönde etkilendiği belirtilmektedir (Akin & Ceyhan, 2005; Ayaz vd., 2008; Kayhan-Yardımcı, 2007).

Kadınların maruz kaldıkları şiddet, kadının çevresinde bulunan bütün dinamikleri ve toplumu etkileyen bir sorundur (Lanier & Maume, 2009). Kadınların maruz kaldıkları şiddetin olumsuz etkileriyle başa çıkabilmek ve iyi oluşlarını sürdürebilmek amacıyla çeşitli bireysel başa çıkma stratejilerini geliştirmeleri önemli olmakla birlikte, şiddetin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına ilişkin sorumluluk yalnızca kadınlara yüklenemez. Kadına yönelik şiddet, sosyo-politik ve sosyo-kültürel dinamiklerle beslenen, yapısal ve toplumsal dönüşümler gerektiren çok boyutlu bir sorundur. Bu bağlamda sosyal hukuk mekanizmalarının etkin bir şekilde işletilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve buna dayalı ayrımcı uygulamalar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve gerekli toplumsal değişimlerin sağlanabilmesi için kamu desteğinin harekete geçirilmesini amaçlayan kolektif eylemlerin desteklenmesi gerekmektedir (Benight & Bandura, 2004). Ayrıca kadınların kişisel gelişimlerini destekleyerek öz yeterlik inançlarını güçlendirebilmeleri ve yaşamları üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için sosyal statülerinin güçlendirilmesi, sosyal destek kaynaklarına erişimlerinin artırılması ve yaşamları üzerinde kontrol algılarının geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Benight & Bandura, 2004).

Bu araştırmada, ülkemizde yakın ilişkide psikolojik şiddete maruz kalan kadınlarda algılanan sosyal destek ve öz yeterlik inancını etkileyen değişkenlerin incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilecek bulguların, psikolojik şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları güçlüklerle başa çıkabilmelerinde etkili olduğu düşünülen sosyal destek kaynaklarının önemini ortaya koyması ve bu süreçte sosyal çevrenin üstlenebileceği rol konusunda farkındalık oluşturması beklenmektedir. Ayrıca araştırma bulgularının, psikolojik destek sürecinde bulunan kadınların sahip oldukları sosyal destek kaynaklarını daha iyi fark etmelerine, öz yeterlik inançlarını güçlendirmelerine ve yaşamlarında meydana gelen değişimlere daha uyumlu bir şekilde yaklaşmalarına katkı sağlayabilecek müdahale programlarının geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir.

İlgili literatür incelendiğinde, Türkiye’de yakın ilişkide psikolojik şiddete maruz kalan kadınlarda algılanan sosyal destek ile öz yeterlik arasındaki ilişkinin sınırlı sayıda araştırmada ele alındığı görülmektedir. Mevcut çalışmaların büyük bir bölümünde ise kadına yönelik şiddetin daha çok psikopatolojik sonuçları üzerinde durulduğu ve araştırmaların çoğunlukla sığınma evlerinde kalan ya da sağlık kuruluşlarına başvuran kadın örnekleriyle yürütüldüğü dikkat çekmektedir (Benight & Bandura, 2004; Pirinçcioğlu, 2014; Şalcıoğlu vd., 2017; Urhan, 2013). Bunun yanında, psikolojik şiddet, üzerinde yapılan araştırmalarda çoğu zaman diğer şiddet türlerinin etkilerinin kontrol edilmediği dikkat çekmektedir. Bu araştırmada ise toplum örneğinde yer alan kadınlara ulaşılması hedeflenerek, yakın ilişkide maruz kalınan psikolojik şiddetin sıklığı, yaygınlığı ve olası etkileri ile kadınların algıladıkları sosyal destek düzeyleri ve öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın hem kuramsal bilgi birikimine hem de uygulama alanına katkı sağlayacağı ve çalışmanın özgün değerini ortaya koyacağı düşünülmektedir. Bu yönüyle çalışmanın ilgili alanyazındaki boşluğun doldurulmasına ve psikolojik şiddetin koruyucu faktörler bağlamında değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Yapılan araştırmanın konusu, olayları, varlıkları, objeleri, kurumları kendi koşulları içinde tanımlamaya çalışıyor olması nedeniyle betimsel nitelikte olması ve iki ya da daha fazla değişken arasındaki değişimi araştırmaya çalıştığı için ilişkisel tarama modeli ile yapılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016; Karasar, 2014). Bu araştırmada, kadınların yakın ilişkilerinde maruz kaldıkları psikolojik şiddet ile algılanan sosyal destek ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Ayrıca fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddetin etkileri kontrol edildiğinde, algılanan sosyal destek ve öz yeterlik inançlarının psikolojik şiddetin anlamlı yordayıcıları olup olmadığı incelenmiştir.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yaşayan ve ilişkisi olan (evli, sözlü, nişanlı ve flört) 433 kadın basit seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilerek oluşturulmuştur. Yapılan veri analizleri sonucunda uç değerler çıkartılmış ve çalışmaya 396 kadın ile devam edilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların demografik değişkenleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Demografik Değişkenler

<i>Değişken</i>	<i>Düzy</i>	<i>N</i>	<i>%</i>
Yaş	17-25 aralığı	148	37.4
	26-35 aralığı	176	44.4

	36-60 aralığı	72	18.2
İlişki Durumu	Evli	212	53.5
	Nişanlı/Sözlü/Flört	184	46.5
İlişki Süresi	1-12 ay	88	22.2
	13-72 ay	172	43.4
	73-480 ay	136	34.3
Eğitim Düzeyi	Lise ve altı	82	20.6
	Ön lisans ve üstü	314	79.3
İşte Çalışma Durumu	Evet	216	54.5
	Hayır	180	45.5
Eşin/Partnerin Eğitim Düzeyi	Lise ve altı	92	23.2
	Ön lisans ve üstü	304	76.8
Eşin/Partnerin Çalışma Durumu	Evet	321	81.1
	Hayır	75	18.9
Tanışma Şekli	Görücü Usulü	56	14.1
	Arkadaş Ort.	112	28.3
	Okulda	80	20.2
	İş Ortamında	47	11.9
	Sosyal Medyada	27	6.8
	Diğer	74	18.7
Ekonomik Durum	Düşük	58	14.6
	Orta	311	78.5
	Yüksek	27	6.8
Çocuk Sahibi Olma	Evet	157	39.6
	Hayır	239	60.4
Eşinden Fiz. Şid.	Evet	43	10.9
Maruz Kalma	Hayır	353	89.1
Eşinden Eko. Şid.	Evet	55	13.9
Maruz Kalma	Hayır	341	86.1
Eşinden Cin. Şid.	Evet	39	9.8

Maruz Kalma	Hayır	357	90.2
Ailede Fiz. Şid.	Evet	202	51.0
Maruz Kalma	Hayır	194	49.0
Ailede Eko. Şid.	Evet	77	19.4
Maruz Kalma	Hayır	319	80.6
Toplam		396	100.0

Yapılan araştırmanın demografik bilgileri incelendiğinde, katılımcıların 148'inin (% 37.4) 17-25 yaş aralığında, 176'sının (% 44.4) 26-35 yaş aralığında, 72'sinin (% 18.2) 36-60 yaş aralığında olduğu, 212'sinin (% 53.5) evli, 184'ünün (% 46.5) nişanlı/sözlü/flört ilişkisi içerisinde olduğu, 88'inin (% 22.2) 1-12 ay süresince, 172'sinin (% 43.4) 13-72 ay süresince ve 136'sının (% 34.3) 73-480 ay süresince ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların 82'sinin (% 20.6) lise ve altı, 314'ünün (% 79.3) ön lisans ve üstü eğitim düzeyinde olduğu ve 216'sının (% 54.5) herhangi bir işte çalıştığı, 180'ünün (% 45.5) ise herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların eşlerinin/partnerlerinin 92'sinin (% 23.2) lise ve altı, 304'ünün (% 76.8) ön lisans ve üstü eğitim düzeyinde olduğu ve 321'inin (% 81.1) herhangi bir işte çalıştığı, 75'inin (% 18.9) ise herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların 56'sının (% 14.1) eşleriyle/partnerleriyle görücü usulü, 112'sinin (% 28.3) arkadaş ortamında, 80'ünün (% 20.2) okulda, 47'sinin (% 11.9) iş ortamında, 27'sinin (% 6.8) sosyal medyada, 74'ünün (% 18.7) ise diğer yollarla tanıştıkları belirlenmiştir. Katılımcıların 58'inin (% 14.6) sosyo-ekonomik durumunu düşük, 311'inin (% 78.5) orta ve 27'sinin (% 6.8) yüksek olarak algıladıkları belirlenmiştir. Katılımcıların 157'sinin (% 39.6) çocuk sahibi olduğu, 239'unun (% 60.4) ise çocuk sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların 43'ünün (% 10.9) eşlerinden/partnerlerinden fiziksel şiddet gördüğü, 55'inin (% 13.9) eşlerinden/partnerlerinden ekonomik şiddet gördüğü, 28'inin (% 9.5) eşlerinden/partnerlerinden cinsel şiddet gördüğü, 202'sinin (% 51.0) ailelerinden fiziksel şiddet gördüğü, 77'sinin (% 19.4) ailelerinden ekonomik şiddet gördüğü belirlenmiştir.

2.3. Veri Toplama Araçları

2.3.1. Yakın İlişkilerde Psikolojik Şiddet Ölçeği: Yakın ilişkilerde psikolojik şiddet ölçeği Cankardaş-Nalbantçılar (2018) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 6'lı likert tipli olup, 0 ile 5 arasında değişen, 69 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin, 'fiziksel ve duygusal ihtiyaçların ihmal', 'zarar vermeye yönelik korku yaratan tehditler', 'özgürlüğü kısıtlama/kıskançlık', 'aşağılayıcı muamele', 'tartışma sırasındaki korkutucu, zarar vermeye yönelik tehditler', 'güven sarsıcı davranışlar', 'suçlama' ve 'delirdiğine inandırılma' olarak adlandırılan 8 alt boyutu olduğu belirtilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenilirlik kat sayıları .80 ile .95 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach alpha kat sayısı .98 olarak belirtilmiştir. Ayrıca maddelerin

birbiri ile korelasyonunun .33 ile .80 arasında değiştiği belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada ölçeğin alt boyutlarının cronbach alpha kat sayısı sırasıyla .93, .72, .77, .85, .83, .92, .87, .47 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha kat sayısı .96 olarak bulunmuştur.

2.3.2. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Algılanan sosyal destek ölçeği Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından bireylerin algıladıkları sosyal destek unsurlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye için geçerlik güvenirlik çalışması Eker ve Arkar (1995) tarafından yapılmıştır. Ölçek 12 maddeden oluşmakta olup, kesinlikle hayır (1) ile kesinlikle evet (7) arasında puan alan 7'li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin tamamından elde edilen puan 12 ile 84 arasında olup, puanın artması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir. Her biri 4 maddeden oluşan ölçek 3 ayrı destek kaynağına ilişkin veri sunmaktadır. Bunlar özel biri, aile ve arkadaşlardır. Alt ölçeklerden alınan puan 4 ile 28 arasındadır. Her alt ölçekteki 4 maddenin puanlarının toplanması ile alt ölçek puanı ve bütün alt ölçeklerin puanlarının toplanması ile ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir (Eker & Arkar, 1995; Eker vd., 2001). Yapılan bu çalışmada ölçeğin alt boyutlarının cronbach alpha kat sayısı sırasıyla .95, .90, .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha kat sayısı .91 olarak bulunmuştur.

2.3.3. Genel Öz Yeterlik İnanç Ölçeği: Genel Öz Yeterlilik İnanç Ölçeği'nin orijinal formu 23 maddeden oluşmakta olup, 5'li likert tipi bir ölçektir. Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilmiştir. Her sorunun puanı 1 ile 5 arasında değişmektedir. Ölçekteki 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 16. ve 17. sorular (toplam on bir soru) ters puanlanmakta olup; 1., 3., 8., 9., 13. ve 15. sorular (toplam altı soru) düz puanlanmaktadır. Ölçekte toplam puan 17 ile 85 arasında değişebilmekte, puanın artması Genel Öz Yeterlilik İnanç'ının arttığını göstermektedir. Ölçeğin Türkiye için uyarlanması ve geçerlilik güvenirlik çalışması, 2010 yılında Yıldırım ve İlhan tarafından yapılmıştır. Türkçeleştirilen Genel Öz Yeterlilik Ölçeği'ndeki madde sayısı 17'dir. Türkçeleştirilmiş ölçek; 1. boyut, başlama, 2. boyut, yılmama ve 3. boyut, sürdürme çabası/ısrar olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) .80 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 236 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test güvenirlik katsayısı .69 olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada ölçeğin alt boyutlarının cronbach alpha kat sayısı sırasıyla .83, .61, .66 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha kat sayısı .85 olarak bulunmuştur.

2.3.4. Demografik Bilgi Formu: Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcıların kişisel bilgilerini elde etmek için araştırmacı tarafından demografik bilgi formu geliştirilmiştir. Demografik bilgi formunda katılımcılara; yaş, ilişki durumu, ilişki süresi, eğitim düzeyi, herhangi bir işte çalışma durumu, eşinin/partnerinin yaşı, eşinin/partnerinin eğitim düzeyi, eşinin/partnerinin herhangi bir işte çalışma durumu, eşi/partneri ile nasıl tanıştığı, sosyo-ekonomik durumunu nasıl algıladığı, çocuk sahibi olup olmadığı ve eğer varsa çocuk sayısı, eşi/partneri ile birlikte olduğu süre içerisinde herhangi bir fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddete

maruz kalıp kalmadığı, büyüdüğü ailedeki herhangi biri tarafından fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kalma durumu gibi sorular yer almaktadır.

2.4. Verilerin Toplanması

Araştırmanın konusuna karar verildikten sonra gerekli izinler ve ölçek izinleri alınmıştır. Araştırma verileri, çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 433 kadından toplanmıştır. Katılımcıların 220'sine anketlerin elden dağıtımı ile yüz yüze veri toplama yöntemiyle ulaşılabılırken, 213'üne anonim veri toplamaya olanak sağlayan güvenli bir çevrimiçi anket platformu (surveey) aracılığıyla ulaşılmıştır. Bilgilendirilmiş onam veren ve en az bir ay sürmüş mevcut ya da geçmiş bir romantik ilişkiye sahip olduğunu belirten katılımcılar, ölçme araçlarını sabit bir sıra ile tamamlamışlardır. Eksik verilerin önlenmesi amacıyla tüm soruların yanıtlanması zorunlu tutulmuş ancak katılımcılara istedikleri zaman araştırmadan ayrılma hakkı tanınmıştır. Toplanan tüm veriler anonim olarak kaydedilmiş ve katılımcı gizliliğini korumak amacıyla güvenli ortamlarda saklanmıştır.

2.5. Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya toplam 433 kadın katılmıştır. Yapılan veri analizleri sonucunda belirlenen uç değerler ve eksik doldurulan anketler çıkartılmış ve analizlere 396 kişi üzerinden devam edilmiştir. Çoklu regresyon analizi için örneklem büyüklüğü, Tabachnick & Fidell (2013)'in formülü temel alınarak hesaplanmıştır. Araştırmada beş yordayıcı değişken bulunduğu gerekli minimum örneklem büyüklüğü 90 olarak bulunmuştur. Veri temizleme işlemleri sonrasında analize dahil edilen 396 katılımcı bu ölçütün oldukça üzerinde olduğundan örneklemin araştırmanın istatistiksel analizleri için yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Normallik varsayımı kapsamında değişkenlere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Buna göre algılanan sosyal destek (çarpıklık = -0,985, basıklık = 0,189) ve öz yeterlik (çarpıklık = -0,294, basıklık = -0,248) değişkenlerinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1 sınırları içinde olduğu ve bu nedenle normal dağılıma yakın bir dağılım gösterdiği görülmüştür. Buna karşılık yakın ilişkilerde psikolojik şiddet değişkenine ait çarpıklık (2,617) ve basıklık (9,704) değerlerinin normal dağılım sınırlarının dışında olduğu belirlenmiştir. Bu durum, dağılımın pozitif yönde çarpık ve leptokurtik bir yapı gösterdiğine işaret etmektedir. Psikolojik şiddet gibi doğası gereği heterojen ve toplumda farklı düzeylerde deneyimlenen değişkenlerde bu tür dağılım özelliklerinin sık görüldüğü bilinmektedir (Field, 2013; Tabachnick & Fidell, 2013). Özellikle örnekleme çoğunluğun düşük düzeyde şiddet bildirmesi ve az sayıda katılımcının yüksek düzeyde şiddet deneyimi rapor etmesi, dağılımın normalden sapmasına neden olmuş olabilir. (Kline, 2016). Buna rağmen, örneklem büyüklüğünün yeterli olması ($n = 396$) ve Merkezi Limit Teoremi (Kwak & Kim, 2017) gereği büyük örneklemelerde parametrik testlerin normal dağılım varsayımına karşı daha dayanıklı olması nedeniyle parametrik analizlerin uygulanmasına devam edilmiştir (Field, 2013). Verilerin analizinde, değişkenlere yönelik betimsel istatistikler

kapsamında yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Romantik ilişkilerde psikolojik şiddet, algılanan sosyal destek ve öz yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet düzeyleri kontrol altına alınarak, algılanan sosyal destek ve öz yeterliğin psikolojik şiddeti yordama gücünü belirlemek amacıyla hiyerarşik çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizinde 1. adımda fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet değişkenleri kontrol değişkenleri olarak modele dahil edilmiş, 2. adımda algılanan sosyal destek eklenmiş ve 3. adımda öz yeterlik modele dahil edilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde araştırma katılımcılarından toplanan verilerden elde edilen analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir.

3.1. Çalışma Grubunun Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet ve Algılanan Sosyal Destek ve Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri

Tablo 2. Çalışma Grubunun Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet, Algılanan Sosyal Destek Ve Genel Öz Yeterlik İnanç Düzeylerini Gösteren Betimsel İstatistik Sonuçları

Değişkenler	\bar{X}	Ss	En Düşük	En Yüksek
Duy. Fzk. İht. İh.	9.11	11.48	0.00	70.00
Zarar V. Yön. T.	0.61	1.82	0.00	15.00
Özg. Kıs./Kısk.	3.83	5.65	0.00	32.00
Aşağılama	2.02	4.23	0.00	36.00
Tar./Za. V. Yön. T.	1.76	3.11	0.00	24.00
Güven Sar. Dav.	1.19	2.45	0.00	15.00
Suçlama	3.13	4.71	0.00	33.00
Del. İnandırma	0.44	0.98	0.00	7.00
YİPŞ	22.12	28.33	0.00	199.00
Özel Biri	20.37	9.01	4.00	28.00
Aile	23.69	5.93	4.00	28.00
Arkadaş	21.60	6.68	4.00	28.00
ASD	65.67	17.20	12.00	84.00
Başlama	33.67	6.79	9.00	45.00
Yılmama	18.45	3.59	7.00	25.00

Sür. Çab./Israr	10.56	2.67	3.00	15.00
Öyi	62.68	10.45	27.00	85.00

YİPŞ=Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet, ASD=Algılanan Sosyal Destek, ÖYİ=Öz Yeterlik İnancı

Araştırmaya göre, kadınların romantik ilişkilerinde maruz kaldıkları psikolojik şiddetin ortalamasının 22.12, standart sapmasının 28.33 olduğu belirlenmiştir. Yakın ilişkilerde psikolojik şiddet ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 345'tir. Bu bulgulara göre kadınların yakın ilişkilerinde psikolojik şiddete maruz kalma sıklığının ölçek toplam puan ortalamasına göre düşük düzeyde olduğu söylenebilir.

Yapılan bu araştırmaya göre, kadınların algıladıkları sosyal destek ortalamasının 65.67, standart sapmasının 17.20 olduğu belirlenmiştir. Algılanan sosyal destek ölçeğinde alınabilecek en düşük puan 12, en yüksek puan 84'tür. Bu bulgulara göre kadınların algıladıkları sosyal desteğin ölçek toplam puan ortalamasına göre yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

Yapılan araştırmaya göre, kadınların öz yeterlik ortalamalarının 62.68, standart sapmasının 10.45 olduğu belirlenmiştir. Öz yeterlik inanç ölçeğinde alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85'tir. Bu bulgulara göre kadınların öz yeterlik inançlarının ölçek toplam puan ortalamasına göre yüksek olduğu söylenebilir.

3.2. Çalışma Grubunun Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet, Algılanan Sosyal Destek ve Öz Yeterlik İnancı Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizleri

Romantik ilişkide, psikolojik şiddet, algılanan sosyal destek ve öz yeterlik arasında istatistiksel olarak bir ilişki olup olmadığını anlamak için yapılan korelasyon analizi sonuçları tablo 3'te yapılmıştır.

Buna göre; algılanan sosyal destek ve yakın ilişkide psikolojik şiddet ($r = -.35, p < .01$) arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki, öz yeterlik inancı ve yakın ilişkide psikolojik şiddet ($r = -.15, p < .01$) arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Algılanan sosyal destek ve öz yeterlik arasında ($r = .21, p < .01$) düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Öz yeterlik ve algılanan sosyal desteğin alt boyutlarından özel biri ($r = .14, p < .05$), aile ($r = .21, p < .01$) ve arkadaş ($r = .17, p < .01$) arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Algılanan sosyal destek ve öz yeterlik inancının alt boyutlarından başlama ($r = .11, p < .05$), yılmama ($r = .25, p < .01$) ve sürdürme çabası/ısrar ($r = .21, p < .01$) arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Algılanan sosyal destek ve yakın ilişkide psikolojik şiddetin alt boyutlarından duygusal ve fiziksel ihtiyaçların ihmal ($r = -.34, p < .01$), aşığılama ($r = -.34, p < .01$) ve tartışma/zarar verme

yönelik tehdit ($r = -.33, p < .01$) arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki varken, zarar vermeye yönelik tehdit ($r = -.26, p < .01$), özgürlüğü kısıtlama/kıskançlık ($r = -.14, p < .05$), güven sarsıcı davranışlar ($r = -.26, p < .01$), suçlama ($r = -.28, p < .01$) ve delirdiğine inanma ($r = -.27, p < .01$) arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki vardır.

Öz yeterlik ve yakın ilişkide psikolojik şiddetin alt boyutlarından duygusal ve fiziksel ihtiyaçların ihmali ($r = -.16, p < .01$), zarar vermeye yönelik tehdit ($r = -.10, p < .05$), aşağılama ($r = -.16, p < .01$), tartışma/zarar verme yönelik tehdit ($r = -.11, p < .05$), güven sarsıcı davranışlar ($r = -.10, p < .05$) ve suçlama ($r = -.11, p < .05$) arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki varken, özgürlüğü kısıtlama/kıskançlık ($r = -.07, p > .05$) ve delirdiğine inanma ($r = -.10, p > .05$) anlamlı bir ilişki yoktur.

Tablo 3. Çalışma Grubunun Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet, Algılanan Sosyal Destek Ve Öz Yeterlik İnancı Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Test Sonuçları

Övi	DFİİ	ZVYT	ÖK/K	Aşa	T/ZVYT	GSD	Suç	DI	YİPŞ
.14**	-.36**	-.23**	-.10*	-.35**	-.34**	-.25**	-.28**	-.28**	-.35**
.21**	-.26**	-.21**	-.12*	-.27**	-.20**	-.27**	-.26**	-.18**	-.28**
.17**	-.16**	-.17**	-.11*	-.17**	-.21**	-.11*	-.12*	-.15**	-.18**
.21**	-.34**	-.26**	-.14*	-.34**	-.33**	-.26**	-.28**	-.27**	-.35**
.89**	-.15**	-.07	-.05	-.13**	.08	-.12*	-.10*	-.08	-.13**
.83**	-.21**	-.13**	-.06	-.19**	-.13**	-.10*	-.14**	-.13*	-.17**
.54**	-.02	-.04	-.06	-.04	-.03	.02	.00	.00	-.03
1	-.16**	-.10*	-.07	-.16**	-.11*	-.10*	-.11*	-.10	-.15**
	1	.57**	.36**	.80**	.75**	.65**	.83**	.57**	.93**
		1	.37**	.75**	.72**	.47**	.65**	.68**	.73**
			1	.32**	.43**	.21**	.52**	.25**	.58**
				1	.76**	.62**	.79**	.69**	.88**
					1	.50**	.72**	.61**	.85**
						1	.62**	.43**	.69**
							1	.60**	.92**
								1	.66**
									1

Değiş	ÖB	Aile	Ark	ASD	Baş	Yıl	SÇ/İ
ÖB	1	.40**	.46**	.84**	.08	.18**	.11*
Aile		1	.46**	.73**	.082	.24**	.28**
Ark			1	.79**	.10*	.19**	.15**
ASD				1	.11*	.25**	.21**
Baş					1	.55**	.18**
Yıl						1	.49**
SÇ/İ							1
ÖYİ							
DFİİ							
ZVYT							
ÖK/K							
Aşa							
T/ZVYT							
GSD							
Suç							
DI							
YİPŞ							

**p<.01 *p<.05, ÖB.=Özel Biri, Ark.=Arkadaş, ASD=Algılanan Sosyal Destek, Baş.=Başlama, Yıl.=Yılmama, S.Ç./İ.=Sürdürme Çabası/Israr, ÖYİ=Öz Yeterlik İnancı, DFİİ=Duygusal ve Fiziksel İhtiyaçların İhmalı, ZVYT=Zarar Vermeye Yönelik Tehdit, ÖK/K=Özgürlüğü Kısıtlama/Kıskançlık, Aşa.=Aşağılama, T/ZVYT=Tartışma/Zarar Verme Yönelik Tehdit, GSD=Güven Sarsıcı Davranışlar, Suç.=Suçlama, DI=Delirdiğine İnanma, YİPŞ=Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet

3.3. Psikolojik Şiddet Puanlarını Yordayan Değişkenlerin Regresyon Analizi

Kadınların maruz kaldıkları psikolojik şiddeti yordayan değişkenler incelendiğinde, fiziksel, ekonomik, cinsel şiddet, algılanan sosyal destek alt boyutları ile öz yeterlik inanç alt boyutları sıralanarak regresyon analizine sokulmuştur. İlk blokta fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalma sıklıkları, ikinci blokta algılanan sosyal destek alt boyutları (özel biri, aile, arkadaş), üçüncü blokta genel öz yeterlik alt boyutları (başlama, yılmama, sürdürme çabası/ısrar) regresyon denkleminde alınmıştır. Kadınların maruz kaldıkları psikolojik şiddeti yordayan değişkenlerin regresyon analiz sonuçları tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Çalışma Grubunda Psikolojik Şiddeti Yordayan Fiziksel, Ekonomik, Cinsel Şiddet, Algılanan Sosyal Destek Alt Boyutları Ve Genel Öz Yeterlik Regresyon Analiz Sonuçları

Yordayıcı Değişkenler	F Change	df	t	B	pr	R ² değ.	Uyarlanmış R ²
1.Kontrol değişkenleri	81.76***	3,391				.385	.381
Fizik. şid. maruz kal.		391	-6.57***	-.294	-.315		
Eko. şid. maruz kal.		391	-8.59***	-.372	-.398		
Cin. şid. maruz kal.		391	-3.31***	-.142	-.165		

2.ASD	10.14***	3,388		.430	.421
Fizik. şid. maruz kal.		388	-6.04***	-.265	-.293
Eko. şid. maruz kal.		388	-8.18***	-.347	-.383
Cin. şid. maruz kal.		388	-2.81**	-.118	-.141
Özel Biri		388	-3.36***	-.154	-.168
Aile		388	-3.33***	-.149	-.167
Arkadaş		388	1.78	.082	.090
3.Öz Yeterlik	2.00	3,385		.439	.426
Fizik. şid. maruz kal.		385	-6.05***	-.265	-.295
Eko. şid. maruz kal.		385	-8.10***	-.346	-.382
Cin. şid. maruz kal.		385	-2.67**	-.112	-.135
Özel Biri		385	-3.20***	-.146	-.161
Aile		385	-3.05**	-.140	-.154
Arkadaş		385	1.93	.089	.098
Başlama		385	-.494	-.023	-.025
Yılmama		385	-1.72	-.091	-.088
Sür. Çab./Israr		385	.575	.026	.029

Tablo 4’te görüldüğü üzere, psikolojik şiddeti yordayan ilk değişkenler ilk blokta modele dahil edilen eş/partnerden maruz kalınan fiziksel ($\beta = -.265$, $p < .001$), ekonomik ($\beta = -.347$, $p < .001$) ve cinsel ($\beta = -.118$, $p < .01$) değişkenleridir. Bu değişkenlerin birlikte psikolojik şiddetteki toplam varyansın % 38’ini açıkladığı bulunmuştur [$F(3, 391) = 81.76$, $p < .001$]. Sonuçlar, özellikle ekonomik şiddetin en güçlü yordayıcı olduğunu, bunu fiziksel şiddetin izlediğini göstermektedir. İkinci blokta modele algılanan sosyal destek boyutları (aile, arkadaş, özel biri) eklenmiş ve modelin açıklayıcılığı % 43’e yükselmiştir [$\Delta F(3, 388) = 10.14$, $p < .001$]. Bu aşamada özel biri desteği ($\beta = -.168$, $p < .001$) ve aile desteği ($\beta = -.161$, $p < .001$) psikolojik şiddetin anlamlı negatif yordayıcıları olarak bulunurken, arkadaş desteğinin anlamlı olmadığı ($\beta = .090$, $p > .05$) belirlenmiştir. Bu bulgular, özellikle yakın ve anlamlı ilişkilerden algılanan desteğin psikolojik şiddet üzerinde koruyucu bir rol oynadığını göstermektedir. Üçüncü blokta öz yeterlik boyutları (başlama, yılmama, sürdürme çabası/ısrar) modele dahil edilmiş, açıklanan varyans % 44 olmakla birlikte modelin açıklayıcılığında anlamlı bir artış olmadığı görülmüştür [$\Delta F(3, 385) = 2.00$, $p > .05$; $R^2 = .439$]. Bu aşamada öz yeterlik alt boyutlarının hiçbirinin psikolojik şiddetin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlenmiştir (başlama: $\beta = -.025$, $p > .05$; yılmama: $\beta = -.088$, $p > .05$; sürekli çaba/ısrar: $\beta = .029$, $p > .05$). Yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda, “eşinden/partnerinden fiziksel, ekonomik, cinsel şiddet” ve “algılanan sosyal desteğin alt boyutları” anlamlı yordayıcılar olarak bulunmuşken, “genel öz yeterliğin alt boyutları” anlamlı yordayıcı olarak bulunmamıştır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada, Türkiye’de yaşayan kadınların yakın ilişkilerinde maruz kaldıkları psikolojik şiddet ile algılanan sosyal destek ve öz yeterlik inançları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu bölümde araştırma kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular ilgili alan yazın doğrultusunda tartışılmış, bulguların kuramsal ve uygulamaya yönelik yansımaları değerlendirilmiş ve gelecekte yapılacak araştırmalara ilişkin önerilere yer verilmiştir.

Araştırma kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan kadınların yakın ilişkilerinde maruz kaldıkları psikolojik şiddetin puan ortalamasının 22.12, standart sapmasının 28.33 olduğu belirlenmiştir. Standart sapma değerinin ortalamadan yüksek olması, katılımcıların psikolojik şiddet deneyimleri açısından heterojen bir dağılım gösterdiğine ve örneklem içerisinde düşük ve yüksek düzeyde psikolojik şiddet yaşantılarının bir arada bulunduğu işaret etmektedir. Bu durum, kadınların psikolojik şiddete maruz kalma düzeyleri açısından örneklem içerisinde önemli bireysel farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Alanyazında yer alan araştırmalar incelendiğinde, kadınların maruz kaldıkları psikolojik şiddet oranlarının % 13.6 (Coker vd., 2000) ve % 15.3 (Karaboğa, 2013) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Cankardaş-Nalbantçılar’ın (2018) çalışmasında kadınların önemli bir bölümünün psikolojik şiddete maruz kaldığı, çalışmaya katılan 1012 kadından; 434 kadının yalnızca psikolojik şiddet, 578 kadının ise psikolojik şiddetle birlikte fiziksel ve cinsel şiddet yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmacı, psikolojik şiddetin görülme sıklığının mevcut istatistiklerin ortaya koyduğundan daha yüksek olabileceğini vurgulamaktadır. Nitekim İngiltere’de konuşulan ülkelerde gerçekleştirilen 204 çalışmanın incelendiği bir derlemede, psikolojik istismarın yaygınlık oranının ortalama % 80 civarında olduğu rapor edilmiştir (Carney & Barner, 2012). Benzer şekilde, 62 çalışmayı kapsayan bir meta-analizi sonucunda duygusal şiddetin eşler arasında görülen ne yaygın şiddet biçimi olduğu ortaya konulmuştur (Williams vd., 2008). Elde edilen bulgular yine Şalcıoğlu & Cankardaş (2026) tarafında yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Söz konusu çalışmada katılımcıların ilişkileri süresince en az bir ya da iki kez bir psikolojik şiddet stres faktörüne maruz kaldıklarını bildirme oranlarının % 12,8 ile % 86,2 arasında değiştiği, daha sık (ayda bir ya da iki kereden fazla) maruz kaldıklarını bildirenlerin oranlarının ise % 5,7 ile % 64,5 arasında değiştiği rapor edilmiştir. Bu sonuçlar psikolojik şiddetin yakın ilişkilerde oldukça yaygın bir olgu olduğunu ve farklı düzeylerde sıklıkla deneyimlenebildiğini göstermektedir. Benzer şekilde bu çalışmada da kadınların psikolojik şiddet deneyimlerinin belirli bir yaygınlığa sahip olduğu ve bu durumun bireylerin sosyal destek ve öz yeterlik düzeyleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Alanyazındaki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, psikolojik şiddetin yalnızca nadir görülen bir durum olmadığı, aksine farklı yoğunluklarda birçok bireyin ilişki deneyimlerinde yer alabildiği söylenebilir. Bu durum, psikolojik şiddetin yaygınlığına dikkat çekerek hem koruyucu faktörlerin (sosyal destek, öz yeterlik) hem de önleyici müdahalelerin önemini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada elde edilen bulgular, kadınların yakın ilişkilerinde maruz kaldıkları psikolojik şiddet düzeyinin genel olarak düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonucun, örneklemin sığınma evleri, sağlık kuruluşları veya şiddet nedeniyle destek hizmetlerine başvuran kadınlardan değil, genel toplum örnekleminde oluşturulmuş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, psikolojik şiddet düzeyinin görece düşük olmasına rağmen, psikolojik şiddetin algılanan sosyal destek ve öz yeterlik ile anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Bu bulgu, psikolojik şiddetin yalnızca yüksek düzeylerde yaşandığında değil, daha düşük düzeylerde deneyimlendiğinde de kadınların psikososyal kaynaklarıyla ilişkili olabileceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca araştırmada Yakın İlişkiler Psikolojik Şiddet Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik katsayıları genel olarak kabul edilebilir düzeylerde bulunmuştur. Bununla birlikte 'delirdiğine inanma' alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı .47 olarak hesaplanmıştır. Bu değer düşük olmasında, alt boyutun yalnızca üç maddeden oluşmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. Nitekim Cronbach alfa katsayısının madde sayısına duyarlı olduğu ve az sayıda maddeden oluşan alt ölçeklerde daha düşük değerler verebildiği bilinmektedir (Tavakol & Dennick, 2011). Ayrıca bu alt boyutta yer alan davranışların diğer psikolojik şiddet biçimlerine kıyasla daha seyrek görülmesi ve katılımcılar tarafından farklı şekilde yorumlanabilmesi de iç tutarlılığın düşmesine katkıda bulunmuş olabilir.

Araştırmaya katılan kadınların algıladıkları sosyal destek puan ortalamalarının yüksek olduğu ($\bar{X} = 65.67$) belirlenmiştir. Lengerli (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise şiddete maruz kalan kadınların algıladıkları sosyal destek puan ortalaması 48.81 olarak bulunmuştur. Lengerli'nin (2010) örnekleminin şiddete maruz kalan kadınlardan oluşmasına karşın, bu araştırmanın örnekleminin toplum örnekleminde seçilmiş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, araştırma gruplarının özelliklerindeki farklılıklar algılanan sosyal destek düzeylerinin değişmesinde etkili olmuş olabilir.

Alanyazında sosyal desteğin, bireylerin stres yaratan yaşam olaylarıyla başa çıkmalarında önemli bir psikososyal kaynak olduğu vurgulanmaktadır (Budak 1999; Clark, 2006; Eker & Arker, 1995). Benzer şekilde güncel çalışmalar da sosyal desteğin, yakın ilişkilerde psikolojik şiddeti daha yönetilebilir algılamasına katkı sağladığını ve şiddetin olumsuz psikolojik etkilerini azalttığını ortaya koymaktadır (Alabd vd., 2024; Ogbe vd., 2020). Özellikle aile üyeleri ve duygusal açıdan yakın olunan kişilerden algılanan sosyal desteğin, psikolojik şiddet karşısında daha güçlü bir koruyucu etki gösterdiği belirtilmektedir. Bu durum, duygusal olarak anlamlı ilişkilerden algılanan desteğin, bireyin güvenlik ve aidiyet duygusunu güçlendirerek şiddetin psikolojik etkilerini azaltabileceğini düşündürmektedir. Buna karşın, arkadaş çevresinden alınan desteğin, aile gibi birincil destek kaynaklarına kıyasla her zaman aynı düzeyde koruyucu etki göstermeyebileceği de literatürde ifade edilmektedir (Santini, vd., 2015). Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, sosyal destekten yoksun olan kadınlar, şiddete maruz kaldıklarında yaşamlarında daha fazla zorlanmaktadır. Algılanan sosyal desteğin yakın

ilişkilerde psikolojik şiddet bağlamında önemli bir koruyucu psikososyal kaynak olduğu söylenebilir.

Araştırmaya katılan kadınların genel öz yeterlik puan ortalamalarının yüksek olduğu ($\bar{X} = 62.68$) belirlenmiştir. Benzer şekilde Akpınar (2011) tarafından yapılan çalışmada da kadınların şiddetle başa çıkma öz yeterlik puan ortalamasının 64.76 olduğu rapor edilmiştir. Alanyazında öz yeterliğin, stres ve travmatik yaşantılar karşısında bireyin başa çıkma becerilerini destekleyen önemli bir psikolojik kaynak olduğu belirtilmektedir (Akpınar, 2011; Benight vd., 2004; Luszczynska vd., 2005). Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramı'na göre öz yeterlik inancı yüksek olan bireyler, karşılaştıkları güçlükleri daha yönetilebilir olarak değerlendirmekte, problem çözme davranışlarını daha etkili kullanmakta ve zorlu durumlar karşısında daha fazla çaba göstermektedir (Bandura, 1977). Buna karşılık öz yeterlik düzeyi düşük olan bireylerin stres verici olayları daha tehdit edici algıladıkları ve yaşadıkları olumsuz deneyimlerden daha fazla etkilenebildikleri ifade edilmektedir (Benight & Bandura, 2004). Son yıllarda yapılan araştırmalar da öz yeterliğin, yakın ilişkilerde yaşanan psikolojik şiddet karşısında bireyin kontrol algısını ve başa çıkma stratejilerini destekleyen önemli bir psikolojik kaynak olduğunu göstermektedir (El-Etreby vd., 2024; Hampton-Anderson vd., 2026). Özellikle öz yeterlik düzeyi yüksek bireylerin psikolojik şiddet karşısında daha işlevsel başa çıkma stratejileri geliştirebildikleri, düşük öz yeterlik düzeyinin ise çaresizlik algısı ve şiddet döngüsünün sürdürülmesiyle ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Bu durum, söz konusu değişkenlerin birbiriyle ilişkili psikososyal yapılar olduğunu ve özellikle koruyucu faktörler bağlamında birlikte ele alınmasının önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgular alan yazınla birlikte değerlendirildiğinde, yüksek öz yeterlik düzeyinin psikolojik şiddet deneyimi ile ilişkili olabilecek önemli bir psikolojik kaynak olduğu söylenebilir.

Bu araştırma da yapılan korelasyon analizi sonucunda, yakın ilişkilerde psikolojik şiddet ile algılanan sosyal destek ve genel öz yeterlik düzeyi arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, algılanan sosyal destek ile genel öz yeterlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular, psikolojik şiddet, sosyal destek ve öz yeterlik değişkenlerinin birbiriyle ilişkili psikososyal yapılar olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, sosyal destek ve öz yeterlik, bireyin stresli yaşam olaylarıyla baş etme kapasitesini güçlendiren önemli koruyucu faktörler olarak değerlendirilmektedir.

Araştırmada elde edilen psikolojik şiddet ile algılanan sosyal destek arasındaki negatif ilişki, alanyazındaki bulgularla paralellik göstermektedir. Karaboğa (2013) ve Sezgin'in (2007) çalışmalarında da psikolojik şiddet ile algılanan sosyal destek arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Benzer şekilde Cankardaş-Nalbantçılar (2018), eşi/partneri tarafından görmezden gelinen ve maddi ve manevi ihtiyaçları yok sayılan kadınların psikolojik sağlıkları üzerinde kendilerine fiziksel olarak zarar verme ya da yaşamlarına son vermeye yönelik tehdit ve davranışlarının maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanan ve önemsenen kadınlara oranla daha fazla etkisinin olduğunu belirtmiştir. Eşi/Partneri tarafından yok sayılarak psikolojik şiddete

maruz kalan kadınların çevreleri tarafından sosyal destek sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Eyüpoğlu (2014) ise kadınların en sık maruz kaldıkları şiddet türünün duygusal/psikolojik şiddet olduğunu ve sosyal desteğin bu süreçte önemli bir koruyucu kaynak olarak değerlendirildiğini ifade etmiştir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, sosyal desteğin psikolojik şiddet deneyimiyle ilişkili önemli bir psikososyal kaynak olduğu söylenebilir.

Araştırmada psikolojik şiddet ile genel öz yeterlik arasında belirlenen negatif ilişki de alanyazındaki çalışmalarla uyumludur. Benight & Bandura (2004)'e göre öz yeterlik, bireyin stres ve travmatik yaşantılarla başa çıkmasında temel psikolojik kaynaklardan biridir. Tirone ve arkadaşları (2014) da şiddete maruz kalan kadınların sosyal destek ve öz yeterlik düzeylerinin düşük olduğunu, bu iki değişkenin şiddetle başa çıkma ve şiddet içeren ilişkiyi sonlandırma sürecinde önemli psikolojik kaynaklar olduğunu belirtmiştir. Yapılan çalışmalara bakıldığında, şiddete maruz kalan kadınların % 86.1'inin ailelerinden duygusal destek almadıkları belirtilmiştir (Özcan, 2009). Ayrıca Lerner & Kennedy (2000) ile Sullivan ve arkadaşlarının (1994) çalışmalarında, şiddet içeren ilişkiyi sonlandıran kadınların izlem sürecinde öz yeterlik ve sosyal destek düzeylerinde artış gözlemlendiği bildirilmiştir.

Araştırmanın bir diğer bulgusu, algılanan sosyal destek ile genel öz yeterlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin bulunmasıdır. Bu sonuç, Akpınar'ın (2011) aile içi şiddetle başa çıkma öz yeterliği ile stresle başa çıkma tarzlar ölçeği alt boyutlarından sosyal destek arama davranışı arasında pozitif ilişki olduğunu gösteren bulgularıyla örtüşmektedir. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar yaşadıkları stresle başa çıkabilmede 'sosyal destek arama'yı kullandıkça şiddetle başa çıkma öz yeterlik düzeylerinde artış olduğu belirtilmiştir. Kadınların maruz kaldıkları şiddet karşısında kadercı bir yaklaşımla boyun eğici davranmaları şiddetle mücadele etme noktasında yeterli değildir. Bu durum kadınların yetiştirilme tarzları ve kültürel ortamlarından kaynaklanmaktadır (Akpınar, 2011; Altınay & Arat, 2008). Bu nedenle öz yeterlik düzeyleri düşük olan kadınların maruz kaldıkları şiddete boyun eğerek herhangi bir sosyal destek arayışına girmeyecekleri düşünülmektedir. Benzer şekilde şiddete maruz kalan kadınların sosyal destekleri arttırıldığında öz yeterlik inançlarının olumlu etkileneceği ve stres içeren ortamdan uzaklaşmak için çaba harcayacakları belirtilmiştir (Tirone vd., 2004). Bandura'nın (1977) Sosyal Bilişsel Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, sosyal çevreden alınan destek bireyin başa çıkma kapasitesine ilişkin inançlarını güçlendirebilen önemli yaşantısal kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir.

Sonuç olarak bu araştırma, yakın ilişkilerde psikolojik şiddet, algılanan sosyal destek ve genel öz yeterliğin birbirleriyle anlamlı biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, psikolojik şiddetin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sosyal ve bilişsel kaynaklarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermekte; sosyal destek ve öz yeterliğin kadınların psikolojik uyum süreçlerinde birlikte ele alınmasının önemine işaret etmektedir.

Yakın ilişkilerde psikolojik şiddet sıklığının yordanmasına ilişkin gerçekleştirilen hiyerarşik çoklu regresyon analizi üç adımda yürütülmüştür. Birinci blokta modele eş/partnerden maruz kalınan fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet değişkenleri dahil edilmiştir. Bu değişkenlerin psikolojik şiddet düzeyindeki toplam varyans % 38'ini açıkladığı ve modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu değişkenler ile psikolojik şiddet arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

İkinci blokta, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet kontrol altına alınarak algılanan sosyal destek alt boyutları (aile, arkadaş, özel biri) modele eklenmiştir. Bu aşamada modelin açıklayıcılığı % 43'e yükselmiş ve modelin anlamlılığı devam etmiştir. Algılanan sosyal destek alt boyutları ile psikolojik şiddet arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Özellikle aile ve özel biri desteğinin daha güçlü bir koruyucu ilişki gösterdiği, arkadaş desteğinin ise daha sınırlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Üçüncü blokta öz yeterlik alt boyutları (başlama, yılmama, sürdürme çabası/ısrar) modele dahil edilmiş; ancak modelin açıklayıcılığında anlamlı bir artış olmadığı belirlenmiştir ($\Delta R^2 = .009$; $p > .05$). Bu aşamada öz yeterlik alt boyutlarının psikolojik şiddeti anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. Bu bulgu, öz yeterlik değişkeninin bu örnekte sosyal destek ve maruz kalınan şiddet türlerine kıyasla daha zayıf bir açıklayıcı güce sahip olabileceğini düşündürmektedir. Öz yeterliğin genel düzeyde ölçülmesinin, bağlamsal (şiddete özgü) öz yeterlik boyutlarını yeterince yansıtmamış olabileceği; ayrıca sosyal destek değişkeni ile kısmi örtüşme (paylaşılan varyans) nedeniyle ek katkısının sınırlı kalmış olabileceği değerlendirilmektedir. Ununla birlikte örneklemin genel olarak düşük-orta düzeyde psikolojik şiddet bildirmiş olması da değişkenler arasındaki ilişkilerin gücünü etkilemiş olabilir.

Alanyazınla karşılaştırıldığında, bu çalışmada sosyal desteğin anlamlı bir yordayıcı olarak ortaya çıkması, benzer şekilde sosyal desteğin psikolojik iyi oluş ve travma sonrası süreçlerde koruyucu rolünü vurgulayan çalışmalarla uyumludur. (Alabd vd., 2024; Cohen & Wills, 1985; Lakey & Cohen, 2000; Ogbe vd., 2020). Ancak bazı çalışmalarda öz yeterliğin daha güçlü bir yordayıcı olarak bulunmuş olması (Benight & Bandura, 2004), ölçüm bağlamı, örneklem özellikleri ve şiddet travmasının yoğunluğu gibi değişkenlerle ilişkili olabilir. Bu farklılık, öz yeterliğin her bağlamda doğrudan değil, çoğunlukla dolaylı mekanizmalar üzerinden etkili olabileceğini düşündürmektedir. Yine Urhan'ın (2013) yapmış olduğu çalışmada, şiddete maruz kalmış kadınlara sağlanan sosyal desteğin, depresyonu yordadığı ve varyansın % 5.8'ini açıkladığı belirtilmiştir. Lengerli'nin (2010), yapmış olduğu çalışmada, kadınların maruz kaldıkları şiddetin artması ve aile ve özel birinden algıladıkları sosyal desteğin azalması kadınların kendilerini koruma amaçlı eşe/partnere yönelik şiddet uygulama riskini arttırdığını belirtilmiştir. Şiddet uygulayan erkeklerin ise sadece arkadaştan algıladıkları sosyal desteğin düşmesi eşlerine yönelik şiddet davranışını yordamakta ve kadına yönelik şiddet uygulama riskini arttırmaktadır. Bu farklılığın toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma yakın ilişkilerde psikolojik şiddetin yordanmasında

sosyal desteğin daha merkezi bir rol oynadığını, öz yeterliğin ise bu modelde sınırlı katkı sağladığını ortaya koymakta ve alanyazındaki farklı bulguların örneklem özellikleri ve ölçüm yaklaşımları bağlamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu araştırmada gerçekleştirilen hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda, romantik ilişkide psikolojik şiddet puanlarındaki varyansın belirli bir bölümünün fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet ile algılanan sosyal destek değişkenleri tarafından açıklandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, psikolojik şiddetteki varyansın önemli bir kısmı açıklanmamıştır. Bu nedenle gelecekte yapılacak araştırmalarda bağlanma biçimleri, duygu düzenleme becerileri, psikolojik dayanıklılık, çocukluk çağı travmaları, ilişki doyumu, toplumsal cinsiyet rolleri ve iletişim becerileri gibi farklı bireysel ve ilişkisel değişkenlerin modele dâhil edilmesi önerilmektedir.

Araştırmanın yalnızca Türkiye’de yaşayan ve romantik ilişki deneyimi bulunan kadınlardan oluşan bir örneklem üzerinde yürütülmüş olması bulguların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Gelecek çalışmalarda erkeklerin, farklı yaş gruplarının ve farklı sosyokültürel özelliklere sahip örneklemelerin araştırmalara dâhil edilmesi, psikolojik şiddetin farklı gruplardaki görünümünün karşılaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı, kullanılan ölçme araçlarının ölçtüğü yapılar ve öz-bildirim yoluyla elde edilen verilerle sınırlı olmasıdır. Öz-bildirim yöntemine dayalı veri toplama süreci, sosyal beğenirlik eğilimi ve hatırlama yanlılığı gibi etkenlerden etkilenmiş olabilir. Bunun yanında, Yakın İlişkilerde Psikolojik Şiddet Ölçeği’nin ‘delirdiğine inandırma’ alt boyutuna ilişkin iç tutarlılık katsayısının (.47) kabul edilebilir düzeyin altında bulunması araştırmanın önemli sınırlılıklarından biridir. Alt boyutun yalnızca üç maddeden oluşmasının bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu alt boyuta ilişkin bulgular dikkatli yorumlanmalı; gelecekte yapılacak çalışmalarda alt boyutun psikometrik özellikleri farklı örneklemelerde yeniden incelenmeli ve gerekirse madde sayısının arttırılmasına yönelik ölçek geliştirme çalışmaları yapılması önerilmektedir.

Ayrıca araştırmanın kesitsel ve korelasyonel deseni nedeniyle değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü hakkında nedensel çıkarımlarda bulunmak mümkün değildir. Bu doğrultuda, algılanan sosyal destek ve genel öz yeterlik ile psikolojik şiddet arasındaki ilişkinin zamansal yönünün ve olası aracılık ya da düzenleyicilik mekanizmalarının boylamsal, deneysel ve karma yöntem araştırmalarıyla incelenmesi önerilmektedir.

Araştırma bulguları doğrultusunda, yakın ilişkilerde psikolojik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda kamu kurumları, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmeleri önem taşımaktadır. Özellikle kadınların psikolojik şiddetin belirtileri, başvuru mekanizmaları, yasal hakları ve sosyal destek kaynakları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik önleyici ve güçlendirici programlarının yaygınlaştırılmasının, psikolojik iyilik halinin desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Abrahams, H. (2010). *Rebuilding lives after domestic violence: Understanding long-term outcomes*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Akın, D. ve Ceyhan, E. (2005). Resmi ve özel lise öğrencilerinin ailelerinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri açısından kendini kabul düzeylerinin incelenmesi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(2), 69-87. <https://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869707.pdf>
- Akpınar, O. (2011). Aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma öz yeterliği düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması. (Tez No: 286560) [Yayımlanmış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Alabd, A. Mahmoud, S. K., Alattar, N. F. & Siam, B. G. A. E. H. (2024). Social support, quality of life and intimate partner violence as perceived by women: A comparative cross-sectional study. *Port Said Scientific Journal of Nursing*, 11(4), 215-247. <https://doi.org/10.21608/pssjn.2024.340556.1334>
- Altınay, A. G. ve Arat, Y. (2008). Türkiye’de kadına yönelik şiddet, İstanbul, Türkiye. http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/559_1.pdf
- Arslan, D. (1998). Aile içinde kadına yönelen şiddet ve İstanbul kadın misafirhanesi. (Tez No: 92458) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Ayaz, S., Yaman-Efe, Ş. ve Korukluoğlu, S. (2008). Jinekolojik kanserli hastaların algıladıkları sosyal destek düzeyleri ve etkileyen faktörler. *Türkiye Klinikleri J Med Sci*, 28(6), 880-885. <https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-jinekolojik-kanserli-hastalarin-algiladiklari-sosyal-destek-duzeyleri-ve-etkileyen-faktorler-52677.html>
- Ayrancı, Ü., Günay, Y. ve Ünlüoğlu, İ. (2002). Hamilelikte aile içi eş şiddeti: Birinci basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 3, 75-87.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behaviroal change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 37 (2), 1-27. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122>
- Benight, C. C. & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. *Behaviour Research and Therapy*, 42(10), 1129-1148. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.08.008>

- Benight, C. C., Harding-Taylor, A. S., Midboe, A. M. & Durham, R. L. (2004). Development and psychometric validation of a domestic violence coping self-efficacy measure (DV-CSE). *Journal of Traumatic Stress*, 17(6), 505-508. <https://doi.org/10.1007/s10960-004-5799-3>
- Budak, B. (1999). Lise öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyi ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. (Tez No: 92719) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Burger, J. M. (2006). Kişilik. (Çev. İ. D. Erguvan-Sarioğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
- Büyükoztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E, Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Cankardaş-Nalbantçılar, S. (2018). Yakın ilişkide psikolojik şiddet deneyimi ile travmatik stres belirtileri arasında peritratmatik sıkıntı ve kontrol kaybı ile posttravmatik duygularınaracı rolü. (Tez No: 504656) [Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Carney, M. M., & Barner, J. R. (2012). Prevalence of partner abuse: Rates of emotional abuse and control. *Partner Abuse*, 3(3), 286–335. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.3.3.286>
- Chung, E. (1995). Social support and self efficacy as mediators between stres and depressive symptoms in older adults. University of Michigan: Doctoral dissertation.
- Clark, C. M. (2006). Relations between social support and physical health. <http://www.personalityresearch.org/papers/clark.html> Erişim tarihi: 5 Mart 2024.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Coker, A. L., Smith, P. H., Bethea, L., King, M. R. & McKeown, R. E. (2000). Physical health consequences of physical and psychological intimate partner violence. *Archives of Family Medicine*, 9(5), 451-457. <https://triggered.clockss.org/ServeContent?url=http://archfami.ama-assn.org/cgi/content/full/9/5/451>
- Dillon, G., Hussain, R., Loxton, D. & Rahman, S. (2013). Mental and physical health and intimate partner violence against women: A review of the literature. *International Journal of Family Medicine*, 1-15. <https://doi.org/10.1155/2013/3139099>

- Dişçıgil, A. G. (2003). Aile içi şiddet gören kadınlarda psikiyatrik bozukluklar. (Tez No: 132067) [Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Eker, D. ve Arkar, H. (1995). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 45-55. <https://psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443319950000m000290.pdf>
- Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.
- El-Etreby, R.R., Hamed, W.E., AbdElhay, E.S., & Kamel, N. A. (2024). Nursing students' attitudes toward intimate partner violence and its relationship with self-esteem and self-efficacy. BMC Nursing, 23, 210. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01868-2>
- Eyüpoğlu, H. (2014). The effect of childhood violence history, intimate partner violence, negative attribution style, social support and coping strategies on psychological symptomatology of turkish Professional women. (Tez No: 381654) [Yayımlanmış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). Sage.
- Foa, E. B., Cascardi, M., Zoellner, L. A. & Feeny, N. C. (2000). Psychological and environmental factors associated with partner violence. Trauma, Violence & Abuse, 1(1), 67-91. 5 <https://doi.org/10.1177/1524838000001001005>
- Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, H., Heise, L. & Watts, C. (2005). WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva: World Health Organization. https://onvg.fcsh.unl.pt/wp-content/uploads/sites/31/2019/11/924159358X_eng.pdf
- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2015). Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. A. Ustaoglu (Ed.). Ankara: Elma Teknik Basım.
- Hampton-Anderson, J. N., Hamm, D., Novacek, D. M., Perry, T., Bazari, R., Dunn, S., Lamis, D., & Kaslow, N. J. (2026). Self-efficacy as a mediator of the relation between psychotic symptoms and suicidal ideation in black american women with a recent history of intimate partner violence. Journal of African American Studies, 30, 62-76. <https://doi.org/10.1007/s12111-026-09723-1>

- Jose, R. & Novaco, R. W. (2016). Intimate partner violence victims seeking a temporary restraining order: Social support and resilience attenuating psychological distress. *Journal of Interpersonal Violence*, 31(20), 3352-3376. <https://doi.org/10.1177/0886260515584352>
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008a). Aile içi şiddetle mücadele el kitabı. Ankara. <https://turkiye.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/aismelkitabı.pdf>
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008b). Kadın sığınmaevleri kılavuzu. Ankara. https://ktu.edu.tr/dosyalar/kadinarastirmalari_02401.pdf
- Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. baskı). Ankara: Nobel A. Yayıncılık.
- Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). Guildford Press.
- Kocacık, F. (2001). Şiddet olgusu üzerine. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 2(1), 1-7. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/10693/makaleler/2/1/_arastirmax-siddet-olgusu-uzerine.pdf
- Karaboğa, I. (2013). Şiddete maruz kalan kadınlarda psikolojik belirtiler: Kişilik özellikleri ve sosyal destek algısı açısından bir inceleme. (Tez No: 339160) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Karademas, E. C. (2006). Self-efficacy, social support and well-being the mediating role of optimism. *Personality and Individual Differences*, 40(6), 1281-1290. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.10.019>
- Kayhan-Yardımcı, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile öz-yeterlik ilişkisi ve etkileyen değişkenlerin incelenmesi. (Tez No: 224697) [Yayımlanmış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Kocot, T. & Goodman, L. (2003). The roles of coping and social support in battered women's mental health. *Violence Against Women*, 9(3), 323-346. <https://doi.org/10.1177/1077801202250075>
- Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). Central limit theorem: The cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*, 70(2), 144. <https://doi.org/10.4097/kjae.2017.70.2.144>
- Lahey, B. & Cohen, S. (2000). Social support theory and measurement. (S. Cohen, L. Underwood & B. Gottlieb Eds.). *Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195126709.003.0002>

- Lanier, C. & Maume, M. O. (2009). Intimate partner violence and social isolation across the rural/urban divide. *Violence Against Women*, 15(11), 1311-1330. <https://doi.org/10.1177/1077801209346711>
- Lengerli, A. (2010). Eş şiddeti suçu ile ilişkili olabilecek psiko-sosyal faktörlerin belirlenmesi ve suç analizi. (Tez No: 272041) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Lerner, C. F. & Kennedy, L. T. (2000). Stay-leave decision making in battered women: Trauma, coping and self-efficacy. *Cognitive Therapy and Research*, 24(2), 215-232. <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1005450226110>
- Luszczynska, A., Scholz, U. & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. *The Journal of Psychology*, 139(5), 439-457. <https://doi.org/10.3200/JRPL.139.5.439-457>
- Ogbe, E., Harmon, S., Bergh, R. V. & Degomme, O. (2020). A systematic review of intimate partner violence interventions focused on improving social support and/mental health outcomes of survivors. *PLoS One*, 15(6), e0235177. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235177>
- Özbesler, C. (2001). Çocukluk çağı lösemilerinin ve sosyal destek sistemlerinin aile işlevlerine etkisi. (Tez No: 100349) [Yayımlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özcan, Ö. (2009). Partneri tarafından duygusal ve fiziksel şiddete uğramış ve uğramamış kadınların umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. (Tez No: 253997) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Pirinçcioğlu, T. (2014). Ev içi şiddet mağdurlarında travma sonrası stres belirtilerinin yordayıcılarına yönelik çok faktörlü bir analiz. (Tez No: 363260) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Sackett, L. A. & Saunders D. G. (1999). The impact of different forms of psychological abuse on battered women. *Violence and Victims*, 14(1), 105-117.
- Santini, Z. I. Koyanagi, A., Tyrovolas, S., Mason, C. & Haro, J. M. (2015). The association between social relationships and depression: A systematic review. *Journal Affective Disorders*, 175, 53-65. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.12.049>
- Sezgin, H. (2007). Partneri tarafından şiddet görmüş ve kadın sığınma evinde barınan kadınların kullandıkları başatma yöntemleri ile algıladıkları sosyal desteğin ruhsal

- sağlıkları ile ilişkisinin incelenmesi. (Tez No: 203867) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Sherer, M., Maddux, J. E., Ercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, 51(2), 663-971. <https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.663>
- Sullivan, C. M., Campbell, R., Angelique, H., Eby, K. K. & Davidson, W. S. (1994). An advocacy intervention program for women with abusive partners: Six-month follow-up. *American Journal of Community Psychology*, 22(1), 101-122. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02506819>
- Şalcıoğlu, E. & Cankardaş, S. (2026). Psychological violence in intimate relationships: Stressor interactions and psychological outcomes. *Current Psychology*, 45, 226. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-08676-0>
- Şalcıoğlu, E., Urhan, S., Pirinçcioğlu, T. ve Aydın, Ş. (2017). Anticipatory fear and helplessness predict PTSD and depression in domestic violence survivors. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy*, 9(1), 117-125. <https://doi.org/10.1037/tra0000200>
- Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53-55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Taylor, S. E. & Stanton, A. L. (2007). Coping resources, coping processes, and mental health. *Annual Review of Clinical Psychology*, 3, 377-401. <https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091520>
- Tirone, V., Shorey, R. C., Nathanson, A. M. & Rhatigan D. L. (2014). The effect of self-efficacy on the association between social support and relationship alternatives among female intimate partner violence victims. *Partner Abuse*, 5(3), 279-296. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.5.3.279>
- Urhan, S. (2013). Ev içi şiddet mağduru kadınlarda travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon belirtilerinin sıklığı ve bu sorunlarla ilişkili risk faktörleri. (Tez No: 342380) [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Ünal, G. (2005). Aile içi şiddet. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 9(2), 1-8. <https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21112/227393>
- Williams, J. R., Ghandour, R. M., & Kub, J. E. (2008). Female perpetration of violence in heterosexual intimate relationships: Adolescence through adulthood. *Trauma, Violence & Abuse*, 9(4), 227-249. <https://doi.org/10.1177/1524838008324418>

- World Health Organization (2002). World report on violence and health, Genova. <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>
- Wu, Q. & Mok, B. (2007). Mental health and social support: A pioneering study on the physically disabled in southern China. *International Journal of Social Welfare*, 16, 41-54. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2006.00415.x>
- Yıldırım, F. ve İlhan, İ. Ö. (2010). Genel özyeterlilik ölçeği türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 21(4), 301-308. <https://www.turkpsikiyatri.com/Data/UnpublishedArticles/d8au87.pdf>
- Yoshihama, M., Horrocks, J. & Kamano, S. (2009). The role of emotional abuse in intimate partner violence and health among women in Yokohama, Japan. *American Journal of Public Health*, 99(4), 647-653. <https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2007.118976>
- Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. *Journal of personality assessment*, 52(1), 30-41. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2